

ФГБОУ ВО «ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА,
СЕРВИСА И ТУРИЗМА

СБОРНИК СТАТЕЙ

Всероссийской научно-
практической конференции
с международным участием

«ТУРИЗМ, СЕРВИС
И ГОСТЕПРИИМСТВО:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

23 - 29 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

**ТУРИЗМ, СЕРВИС
И ГОСТЕПРИИМСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ**

Сборник статей

Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

ЯЛТА, 23-29 сентября 2024 г.

2024

УДК 338.4

ББК 65.2/65.4

Т 87

Редакционная коллегия:

Шашкова Н.И., доктор экономических наук, профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Херсонский государственной педагогический университет»

Шушара Т.В., доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Херсонский государственной педагогический университет»

Сергеева Е.А., кандидат экономических наук, доцент, зав кафедрой менеджмента, туризма, сервиса и гостеприимства ФГБОУ ВО «Херсонский государственной педагогический университет»

Фролова К.Н., технический редактор

Швец А.А., технический редактор, оформитель

Рецензенты:

Ахполова Виктория Борисовна - доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и туризма, факультета экономики и управления ФГБОУ ВО СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

Шульга Марина Александровна - кандидат эконом. наук, доцент, директор Института управления и права ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический университет»

Туризм, сервис и гостеприимство: перспективы развития [Электронный ресурс]: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / ред. Шашкова Н.И., Шушара Т.В., Сергеева Е.А., Фролова К.Н., Швец А.А. – Херсон: Херсонский гос.пед. ун-т, 2024. – 358 с.

ISBN 978-5-6052144-2-7

В сборник статей составлен по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Туризм, сервис и гостеприимство: перспективы развития». Статьи публикуются в авторской редакции. Мнение редколлегии может не совпадать с мнением и позицией авторов. Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой информации, цитат, ссылок.

УДК 338.4

ББК 65.2/65.4

ISBN 978-5-6052144-2-7

© ФГБОУ ВО «Херсонский
государственный педагогический
университет», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА, СЕРВИСА И ГОСТЕПРИИМСТВА

<i>Данилов Ю.Д., Морозова В.В.</i> Проблема оптимизации базового понятийного аппарата в классификации туристско-рекреационной деятельности.....	9
<i>Тимиргалеева Р.Р.</i> Цифровая трансформация туризма как инновационный фактор развития рынка туристских услуг.....	14
<i>Ахполова В.Б.</i> Роль системы образования в развитии туристско-рекреационного потенциала республик СКФО.....	18
<i>Чурилина И.Н.</i> Особенности подготовки кадров для инклюзивного туризма.....	25
<i>Дашковская О. Д.</i> Актуальные вопросы классификации туристских сайтов в рунете.....	27
<i>Уткина И. В.</i> Лингвотуризм как перспективное направление развития въездного туризма.....	32
<i>Рындач М.А. Синькова Л.В.</i> Проблемные точки и направления развития туризма в Республике Крым.....	35
<i>Букреев И.А.</i> Проблемы ресурсной асимметрии в стратегии развития туризма (на примере Республики Крым).....	41
<i>Санкова И.А., Сергеева Е.А.</i> Перспективы и риски развития туризма в Арктике.....	44

СЕКЦИЯ 1. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЕРВИСА

<i>Медведкова И.И., Попова Н.А.</i> Контроль безопасности грибной продукции в общественном питании для индустрии гостеприимства.....	49
<i>Мануйлова О.С., Волина Е.А., Рындач М.А.</i> Обучение персонала в сфере гостеприимства – тренд или необходимость?.....	54
<i>Рыбакова Е.В., Гаязова Г.А., Рыбаков Д.Г.</i> Рекреационная инклюзия как средство обогащения сферы услуг, обеспечения прав маломобильных граждан и семей и привлечения дополнительных клиентских потоков.....	58
<i>Калининская М.А., Сергеева Е.А., Молодан Ю.В.</i> Инновационные подходы кредитования в системе качества банковского сервиса.....	64
<i>Глухов И.Ю. Гадзина Е.В.,</i> Современные тенденции в театральном искусстве и туризме.....	69
<i>Староскольская Е.А., Гурьева Е.И., Величко Г.М.</i> Перспективы развития спортивно-оздоровительной базы отдыха в городе Воронеж: проектирование, туризм и гостеприимство.....	72

<i>Сумзина О.С., Лукьянова Е.Ю.</i> Спа-отдых в Крыму: синтез инноваций, государственного управления и фармацевтических разработок.....	78
<i>Зотов Е.Д., Мамонтова И.Ю.</i> Значение финансовой поддержки в развитии субъектов Российской Федерации.....	83
<i>Наумович Ю.Н., Лукьянова Е.Ю.</i> Совершенствование предприятия в сфере строительного сервиса за счет применения проектов современных инноваций.....	88
<i>Китченко А.И., Лукьянова Е.Ю.</i> Использование современного ссп-ориентированного подхода к менеджменту на предприятии в сфере бизнес-сервиса.....	93
<i>Соколова А.Ю., Сергеева Е.А.</i> Формирование команды проекта в сфере недвижимости.....	97
<i>Журавлева Л.А., Лукьянова Е.Ю.</i> Особенности автоматизации бизнес-процессов в сфере бизнес-сервиса.....	100
<i>Рыжонкова Л.З., Лукьянова Е.Ю.</i> Автоматизация бизнес-процессов в сфере сервиса.....	106
<i>Юшин А.А., Лукьянова Е.Ю.</i> Совершенствование управления предприятиями в сфере производственного сервиса (на примере металлообрабатывающих предприятий).....	109
<i>Столяренко К.А., Рындач М.А.</i> Информационные технологии в контексте антикризисных мер поддержки сферы туризма и гостеприимства Республики Крым в условиях неопределённости.....	116
<i>Анисимова В.В.</i> Кемпинги и глэмпинги в Краснодарском крае: анализ функционирования, проблемы и перспективы развития.....	120
<i>Фисенко А.Д., Сергеева Е.А.</i> Внедрение технологий искусственного интеллекта и автоматизация рабочего процесса в создании выпускных альбомов.....	124
<i>Корнева Ю.В., Рындач М.А.</i> Современные проблемы развития гостиничного хозяйства Крыма.....	129
<i>Охременко А.М., Петрова А. С., Лукьянова Е.Ю.</i> Совершенствование процессов сервиса на предприятиях общественного питания за счет бережливого производства.....	133
<i>Горнякова Д.А., Лукьянова Е.Ю.</i> Формирование бизнес-процессов с помощью IT-технологий в бьюти-сервисе.....	140
<i>Зюбрева И.В., Сергеева Е.А.</i> Формирование и поддержание корпоративной культуры предприятий сферы сервиса недвижимости.....	143
<i>Калинина Е.В., Лукьянова Е.Ю.</i> Использование IT для проектирования и анализа бизнес-архитектуры предприятий в сфере образовательного сервиса.....	147
<i>Овчинникова Н.Е., Лукьянова Е.Ю.</i> Применение современных требований к качеству и ИТ на предприятии в сфере образовательного сервиса.....	151
<i>Азимова Ш.Т.</i> Тезис по итогам онлайн опроса «инклюзивность в секторе гостеприимства Узбекистана: взгляды руководства отелей».....	155
<i>Петрова А. С., Охременко А.М., Лукьянова Е.Ю.</i> CRM как средство совершенствования предприятий в сфере туристского сервиса.....	160

<i>Стойка Е.Р., Швец А.А., Сергеева Е.А.</i> Формирование сети мотелей для популяризации автомобильного туризма в Крыму.....	166
<i>Братчиков Д.С., Лукьянова Е.Ю.</i> Автоматизация бизнес-процессов современного предприятия в сфере производственного сервиса.....	173
<i>Романенко В.А., Стриженко А.В.</i> Имиджевое позиционирование гостиничного предприятия (на примере ООО «Деловой мир плюс»).....	177
<i>Гончарук В.В., Раевская Е.А.</i> Выбор метода оценки качества услуг в индустрии красоты как основа управляющего воздействия в области качества.....	183
<i>Киселева Р.Ф., Лазарева Е.И.</i> Актуальные проблемы компетенций управленческих кадров гостиничных предприятий в условиях кадрового голода индустрии гостеприимства. Трекинг гостиничного бизнеса.....	187
<i>Соколовская Е.А., Маслакова О.Ю.</i> Механизм формирования рынка сервисных услуг.....	193
<i>Чеботаева О.А., Арустамова Е.А., Никитина А.А., Чуприна А.Р.</i> Косплей как современная демонстрация костюма олицетворяющий образ персонажа.....	197

СЕКЦИЯ 2. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА И ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ И СЕРВИСЕ

<i>Сергеева Е.А., Лукьянова Е.Ю., Сергеева Е.И.</i> Инновационные технологии. Как основа развития инклюзивного туризма в Крыму.....	202
<i>Фролова К.Н., Сергеева Е.А.</i> Внедрение компьютерных игр в образовательную программу студентов по менеджменту в сфере туризма.....	208
<i>Филоненко А.Ю., Боярчук Н. К.</i> Инновационные подходы к развитию культурного туризма в Крыму.....	212
<i>Бу-Матар Е. Г., Сергеева Е.А.</i> Роль культурного туризма в развитие международной туристской индустрии.....	217
<i>Salimgireeva E.A., Kushkhova S.R.</i> Problems and prospects of tourism development in the north caucasus.....	220
<i>Баскакова Д.С., Беркасова Л.В.</i> Анализ культурно-исторических ресурсов Республики Карелия.....	222
<i>Курилова Е.В.</i> Развитие туристских кластеров в Свердловской области.....	226
<i>Викулова Д.А., Андриянова И.Н.</i> Анализ культурно-исторических ресурсов Краснодарского края.....	229
<i>Вешнякова Л.Ю., Рындач М.А.</i> Современные формы организации туристической деятельности в регионе.....	234
<i>Евсеева М.Э., Никонова Т.В.</i> Современные формы организации экскурсионных маршрутов для глухих и слабослышащих людей.....	238
<i>Кошкарлова Ю.А.</i> Особенности отражения темы путешествий и туризма в кинематографе.....	242

<i>Мельникова Н. А.</i> Промышленно-деловой туризм Оренбургской области: развитие и формирование благоприятной эко-социальной среды.....	245
<i>Кудаярова Л. А., Сидорова О.В.</i> Тенденции цифровой трансформации рынка туризма.....	251
<i>Кузнецов Т.В.</i> Автоматизация бизнес-моделирования на предприятии в сфере образовательных услуг.....	255
<i>Лешкевич С.А.</i> Направления и перспективы развития туризма в Республике Крым и Севастополе.....	259
<i>Львова И.А., Беркасова Л.В.</i> Природно-рекреационные ресурсы Воронежской области.....	263
<i>Кузнецова А.Н.,</i> Развития детского оздоровительного туризма в гостиничном комплексе.....	266
<i>Лорен Э. В., Маркова К.Ю.</i> Событийный туризм как инструмент развития региона.....	271
<i>Николаенко Е.С., Рындач М.А.</i> Ключевые направления развития экологического туризма в Республике Крым.....	274
<i>Татаринцева В.С., Суханов П.М.</i> Управление качеством в сфере туризма на примере Воронежской области.....	278
<i>Алексеева Е. В.</i> Железнодорожный и автомобильный туризм как модный современный тренд в путешествиях.....	281
<i>Пшеничных К.П. Маслак Е.Н.</i> Тенденции развития культурно-досуговой деятельности в России.....	283
<i>Тищенко В. Н., Антонец В. Г.</i> Совершенствование рынка внутреннего туризма на основе развития туров выходного дня.....	289
<i>Чаплыгина А.И., Шалимов И.В.</i> Развитие сельского туризма как драйвер экономического роста и сохранения культурного наследия.....	295
<i>Архипкина А.М., Андриянова И.Н.</i> Детский туризм в Рязанской области.....	298
<i>Борисова О.В., Смирнова И. П.</i> Исследование рынка рыболовного туризма во Владивостоке.....	303
<i>Шестаков А.В., Жуков А. А., Казакова С.П.</i> Применение эко-психологического подхода в разработке событийного мероприятия.....	307
<i>Палий Н.С.</i> Тенденции развития туризма в новых условиях.....	312
<i>Ярыгина Ю.С., Беркасова Л.В.</i> Развитие туризма во Вьетнаме.....	315
<i>Королева О. В.</i> Роль туризма в углублении интеграционных процессов в ЕАЭС и расширении евразийского стратегического партнерства.....	318
<i>Швец А.А., Сергеева Е.А.</i> Потенциал и ключевые направления развития спелеологических заповедников Крыма.....	322
<i>Самчинская Я.Б., Линник Е. П., Алешов В. В.</i> Оптимизация бизнес-процесса управления информационными ресурсами компании.....	327
<i>Петрова Е. И., Линник Е. П.</i> Особенности применения цифровизации на занятиях по финансовой грамотности с использованием игровых технологий.....	331

<i>Орленко Е. В.</i> Роль государственной поддержки в развитии туристической отрасли.....	335
<i>Бражникова Л. Н., Мызников И. А.</i> Стратегические ориентиры государственного регулирования развития туризма в донецкой народной республике.....	340
<i>Россейкин Д. В., Лукьянова Е.Ю.</i> Специфика моделирования процессов на предприятиях в сфере бизнес-сервиса.....	345
<i>Мендельсон В. А.</i> Межкультурное взаимодействие иностранных туристов и местного населения в рамках историко-культурного и познавательного тура (на примере Республики Татарстан и г. Казань).....	350
<i>Хисматуллина Е.А.</i> Патриотический туризм: перспективы развития в Херсонской области.....	353
<i>Попова А.А., Кадыкова М.Н.</i> Перспективы формирования доступной среды для лиц с ограниченными возможностями слуха (на примере Ленинградской области).....	358

Азимова Шахло Таировна,

Базовый докторант

Научно-исследовательского института развития туризма
при Комитете Туризма Республики Узбекистан

azimovashahlo@mail.ru

**ТЕЗИС ПО ИТОГАМ ОНЛАЙН ОПРОСА «ИНКЛЮЗИВНОСТЬ В СЕКТОРЕ
ГОСТЕПРИИМСТВА УЗБЕКИСТАНА: ВЗГЛЯДЫ РУКОВОДСТВА ОТЕЛЕЙ»**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: *гостиничный сектор Узбекистана, практика инклюзивности, гендерное равенство, лица с инвалидностью, доступность информации и инфраструктуры, гостиничный менеджмент*

АННОТАЦИЯ. *В данном тезисе представлен тщательный анализ онлайн-опроса, направленного на оценку текущего состояния практики инклюзивности в секторе гостеприимства Узбекистана. Результаты опроса свидетельствуют о значительном прогрессе в секторе, но также указывают на сохраняющиеся проблемы, такие как скрытые гендерные предубеждения, недостаточная поддержка сотрудников с инвалидностью и ограниченная доступность информации, предоставляемой гостям. В соответствии с выводами тезиса автором предлагаются рекомендации, такие как, целенаправленное обучение, улучшение инфраструктуры и расширение инициатив по обеспечению инклюзивности.*

Azimova Shakhlo Tairovna,

Basic Doctoral

Scientific Research Institute for Tourism Development
under the Committee of Tourism of the Republic of Uzbekistan

azimovashahlo@mail.ru

**THESIS BASED ON THE RESULTS OF THE ONLINE SURVEY «INCLUSIVITY IN THE
HOSPITALITY SECTOR OF UZBEKISTAN: THE VIEWS OF THE HOTEL
MANAGEMENT»**

KEYWORDS: *the hotel sector of Uzbekistan, the practice of inclusivity, gender equality, persons with disabilities, accessibility of information and infrastructure, hotel management*

ANNOTATION. *This thesis presents a thorough analysis of an online survey aimed at assessing the current state of inclusivity practices in the hospitality sector of Uzbekistan. The survey results indicate*

significant progress in the sector, but also point to persistent problems such as hidden gender biases, insufficient support for staff with disabilities, and limited availability of information provided to guests. In accordance with the conclusions of the thesis, the author offers recommendations such as targeted training, improving infrastructure and expanding initiatives to ensure inclusivity

Актуальность исследования определяется тем, что сектор гостеприимства в Узбекистане сталкивается с растущим спросом на инклюзивность. Но несмотря на достигнутый прогресс, сохраняются определённые проблемы, решение которых имеет важное значение для создания конкурентоспособной, инклюзивной индустрии гостеприимства, соответствующей мировым тенденциям и международным нормам, таким как Конвенция ООН о правах инвалидов.

Сектор гостеприимства в Узбекистане, как и во многих других странах, играет решающую роль в национальной экономике. По мере роста туризма растёт спрос на инклюзивность в секторе, обеспечивающую равные возможности как для сотрудников, так и для гостей, независимо от пола, физических возможностей или других личностных характеристик. В свете вышесказанного швейцарский проект «Поддержка реформ профессионального образования в Узбекистане» (VET4UZ), финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и реализуемый Helvetas Uzbekistan, в сотрудничестве с Ассоциацией отельеров Узбекистана провёл всесторонний онлайн-опрос в ноябре и декабре 2023 года.¹

Целью опроса было оценить текущее состояние практики инклюзивности в индустрии гостеприимства, уделив особое внимание гендерному равенству, интеграции людей с инвалидностью в качестве сотрудников, доступности гостиничной инфраструктуры и информации для гостей, и общей инклюзивности гостиничной среды. В настоящем тезисе представлены ключевые результаты данного онлайн-опроса, направленного на понимание текущего состояния инклюзивности в индустрии гостеприимства Узбекистана с точки зрения гостиничного менеджмента.

Исследование выявило несколько серьёзных проблем, препятствующих развитию инклюзивности в гостиничном секторе Узбекистана. Несмотря на общее признание его важности, такие распространённые проблемы, как скрытая гендерная предвзятость, недостаточная поддержка сотрудников с инвалидностью и ограниченный доступ к необходимой информации, по-прежнему препятствуют созданию по-настоящему инклюзивной среды как для персонала, так и для гостей.

В ответ на эти вызовы сектор предпринял различные инициативы, такие как модификация гостиничной инфраструктуры для лучшего размещения гостей с инвалидностью и предоставление сотрудникам возможностей для профессионального развития. Кроме того, Правительство Узбекистана приняло правовые меры, включая Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию инфраструктуры безбарьерного туризма и его стимулированию в Республике Узбекистан», направленные на содействие инклюзивности в индустрии туризма и гостеприимства.² Также важно отметить, что Республика Узбекистан ратифицировала Конвенцию Организации Объединённых Наций о правах инвалидов (КПИ) в 2021 году,³ подчеркнув свою приверженность поощрению прав и интеграции лиц с инвалидностью во все сферы жизни, включая туризм. В этом свете также важно отметить Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с инвалидностью», который обеспечивает

¹ Отчёт по итогам онлайн опроса «Инклюзивность в секторе гостеприимства Узбекистана: взгляды руководства отелей», Швейцарский проект «Поддержка реформ профессионального образования в Узбекистане», 2023.

² Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-20 «О мерах по развитию инфраструктуры безбарьерного туризма и его стимулированию в Республике Узбекистан», г. Ташкент, 12 января 2024 г.

³ Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года Статус на 09.02.2024: <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=en>

защиту прав лиц с инвалидностью включая уважение их достоинства, самостоятельности и свободы выбора; недискриминацию по признаку инвалидности; равные возможности в осуществлении прав человека; обеспечение доступности объектов и услуг; и содействие их полноценному участию в общественных и государственных делах.⁴

Однако, непоследовательное применение нормативных актов ставит под угрозу эффективность данных инициатив, поскольку некоторые отели могут сталкиваться с трудностями при соблюдении требуемых стандартов. Финансовые ограничения и отсутствие поддержки со стороны владельцев отелей являются дополнительными препятствиями, поскольку реализация комплексных мер по обеспечению инклюзивности часто требует значительных инвестиций. Конкурентное давление в индустрии гостеприимства также может привести к принятию мер по сокращению расходов, которые подрывают усилия по обеспечению инклюзивности. Кроме того, существует риск негативной реакции на инклюзивную практику в этом секторе, особенно в консервативном культурном контексте, что может вызвать сопротивление как внутри организаций, так и со стороны более широкого общества. Таким образом, несмотря на все усилия сектора, исследование показывает, что для эффективного решения сохраняющихся проблем требуются более целенаправленные действия.

3.1. Гендерное равенство в гостиничном секторе.

Опрос показал, что 95% руководителей отелей считают, что их заведения предоставляют равные возможности для сотрудников мужского и женского пола. Однако 4% не были уверены, а 2% прямо заявили, что их отели не обеспечивают такого равенства, что указывает на проблемы, связанные с гендерным равенством, которые могут быть не до конца осознаны.

Полученные данные свидетельствуют о том, что сохраняются скрытые предубеждения и стереотипы, особенно в отношении женщин, занимающих руководящие должности, и мужчин, играющих доминирующую роль. Большинство респондентов (71%) не признали эти гендерные стереотипы, возможно, из-за недостаточной осведомленности или нормализации, в то время как 8% признали их, подчеркнув необходимость дальнейшего изучения и целенаправленных вмешательств для устранения гендерного неравенства.

Также, в то время как 67% респондентов считают, что существуют равные возможности для обучения и профессионального развития, 14% с этим не согласились, указав на препятствия для профессионального роста женщин в секторе. Неуверенность, выраженная 19% респондентов, подчеркивает необходимость создания более прозрачных и доступных возможностей профессионального развития.

3.2. Инклюзивность для работников с инвалидностью.

Исследование показало, что только в 5,7% отелей работают люди с инвалидностью, что указывает на серьезные проблемы с обеспечением инклюзивности рабочей силы. Такой низкий уровень занятости свидетельствует о системных препятствиях, таких как недостаточная осведомленность о преимуществах инклюзивного найма, неадекватная адаптация на рабочем месте или недостаточные нормативные стимулы.

Что касается доступности рабочих мест, включая такие необходимые удобства, как лифты, пандусы и ванные комнаты, 94% менеджеров отелей не ответили. Только 5% подтвердили, что их рабочие места были полностью доступны, в то время как 1% указали, что это не так. Отсутствие ответов свидетельствует о возможном нежелании или недостаточной осведомленности о проблемах доступности, а ограниченное количество положительных ответов указывает на то, что меры по обеспечению доступности еще не получили широкого распространения.

Значительное большинство (94,3%) менеджеров отелей не предоставили информацию о том, предлагают ли их отели специализированную поддержку сотрудникам с

⁴ Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-641 «О правах лиц с инвалидностью», г.Ташкент, 15 октября 2020 г.

инвалидностью. Только 5,3% подтвердили наличие такой поддержки, а 0,4% заявили, что такой поддержки не существует. Это указывает на то, что поддержка сотрудников с инвалидностью не является широко распространенной, подчеркивая критический пробел, который требует целевых программ и стратегий для повышения инклюзивности.

3.3. Доступность гостиничной инфраструктуры и информации.

Большинство респондентов (91%) заявили, что их гостиничные номера и общественные зоны оборудованы для гостей с ограниченными физическими возможностями, что отражает стремление к обеспечению физической доступности. Однако 9% не сделали таких заявлений, подчеркнув необходимость постоянных усилий по обеспечению соответствия всех отелей необходимым стандартам доступности.

Опрос выявил существенную проблему с доступностью информации, поскольку 57% респондентов считают, что их информация доступна для гостей с инвалидностью, в то время как 43% с этим не согласны. Это несоответствие показывает, что во многих отелях отсутствуют инструменты и ресурсы, необходимые для обеспечения полного доступа к информации, особенно для гостей с нарушениями зрения.

Опрос показал, что 63% отелей предоставляют гостям с инвалидностью возможность оставлять отзывы, в то время как 37% этого не делают. Этот пробел говорит о том, что многие отели упускают ценную информацию, которая могла бы улучшить их услуги для гостей с инвалидностью, что указывает на необходимость создания более инклюзивных механизмов обратной связи.

4. Обсуждение и выводы.

Результаты опроса подчеркивают значительный прогресс, достигнутый гостиничным сектором Узбекистана в признании и решении проблемы инклюзивности, особенно с точки зрения гендерного равенства и адаптации физического пространства для гостей с инвалидностью. Тем не менее, результаты исследования также выявляют серьезные пробелы, которые необходимо устранить, чтобы обеспечить подлинную инклюзивность для всех сотрудников и гостей. Сохраняющиеся скрытые предубеждения и стереотипы, особенно в отношении женщин, занимающих руководящие должности, указывают на необходимость более целенаправленного обучения и вмешательств по гендерной проблематике. Кроме того, низкий уровень занятости и недостаточная поддержка людей с инвалидностью подчеркивают системные барьеры, которые необходимо преодолеть для создания действительно инклюзивной рабочей силы.

Несмотря на то, что большинство отелей добились значительных успехов в обеспечении физической доступности, несоответствия в наличии доступной информации и механизмах обратной связи свидетельствуют о том, что необходимы дальнейшие усилия для того, чтобы сделать все аспекты гостиничного бизнеса всеохватывающими.⁵ Для решения этих проблем важно, чтобы сектор реализовывал более комплексные и целенаправленные стратегии, подкрепленные последовательным соблюдением нормативных актов и увеличением инвестиций в инициативы по обеспечению инклюзивности. Поступая таким образом, индустрия гостеприимства Узбекистана может создать более справедливую среду, повысить свою глобальную конкурентоспособность и установить стандарт инклюзивности в регионе.

Рекомендации.

Из вышесказанного понятно, что несмотря на то, что гостиничный сектор Узбекистана добился значительных успехов в обеспечении инклюзивности, сохраняются определённые нерешенные проблемы, для устранения которых автором тезиса предлагаются следующие рекомендации:

– Провести целенаправленное обучение для устранения скрытых гендерных предубеждений и обеспечения равных возможностей для всех сотрудников;

⁵ The World Bank, “UZ Accessibility Audit Report”, Tashkent, Uzbekistan, 2023.

- Разработать инициативы по найму, обучению и поддержке сотрудников с инвалидностью, обеспечивая равные возможности на рынке труда;
- Улучшить доступность веб-сайтов отелей и рекламных материалов для гостей с инвалидностью в соответствии с международными стандартами;
- Создать более доступные способы обратной связи для гостей с инвалидностью, позволяющие отелям лучше понимать и удовлетворять их потребности;
- Привести гостиничную практику в соответствие с государственными нормативными актами по инклюзивности, используя государственную поддержку для усиления инклюзивности сектора;
- Бросить вызов к культурным нормам и стереотипам, препятствующим инклюзивности, посредством программ по работе с населением и повышению осведомленности;
- Осознав долгосрочные преимущества инклюзивности и отдав ей приоритет перед краткосрочными мерами по сокращению расходов, инвестировать в инклюзивность, несмотря на давление рынка.

Возможности для развития инклюзивности в секторе огромны. Рекомендации предполагают, что для эффективного решения выявленных проблем необходимы целенаправленные действия, с помощью которых гостиничный сектор Узбекистана сможет создать более инклюзивную и справедливую среду для всех, повысив свою конкурентоспособность и привлекательность на международной арене.

Список литературы

1. Отчёт по итогам онлайн опроса «Инклюзивность в секторе гостеприимства Узбекистана: взгляды руководства отелей», Швейцарский проект «Поддержка реформ профессионального образования в Узбекистане», 2023.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-20 «О мерах по развитию инфраструктуры безбарьерного туризма и его стимулированию в Республике Узбекистан», г. Ташкент, 12 января 2024 г.
3. Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года Статус на 09.02.2024: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en
4. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-641 «О правах лиц с инвалидностью», г.Ташкент, 15 октября 2020 г.
5. The World Bank, “UZ Accessibility Audit Report”, Tashkent, Uzbekistan, 2023.
6. Международный стандарт руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG). В документах WCAG объясняется, как сделать веб-контент более доступным для лиц с инвалидностью [URL]: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

УДК 338.2

Петрова Анжелика Сергеевна,

магистрант 2 курса, направление 38.04.02 Менеджмент

Херсонский государственный педагогический университет

Россия, г. Херсон